

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО СТЕРИЛИЗАЦИИ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ ФИСТАШКИ НАСТОЯЩЕЙ ДЛЯ МИКРОКЛОНАЛЬНОГО РАЗМНОЖЕНИЯ

¹Хасанова Мунира Анвар кизи ²Ботман Евгений Константинович ³Глущенко Дарья
Евгеньевна ⁴Тулаганов Тимур Эрназарович ⁵Кадыров Бахтиёр Эсанович

¹Младший научный сотрудник, Научно-исследовательский институт лесного хозяйства,
Ташкент ²К.с.х.н, Научно-исследовательский институт лесного хозяйства, Ташкент

³Младший научный сотрудник, Научно-исследовательский институт лесного хозяйства,
Ташкент ⁴Старший научный сотрудник, Научно-исследовательский институт лесного

хозяйства, Ташкент ⁵Биотехнолог, Лаборатория "SAG Agro" Bog'bon

¹Khmunira1991@gmail.ru ²darhanbek@yandex.com ³darya-glushchenko@mail.ru

⁴ttulyaganov@gmail.com ⁵bqodirov1982@Email.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10083777>

Аннотация. Приведены названия вредителей и болезней фисташки, являющиеся препятствием для роста и развития эксплантов фисташки в питательных средах. Представлено описание процедур из которых состоит стерилизация, название химических реагентов, их концентрация, время нахождения растительных образцов на каждом этапе стерилизации. Статистически оценена результативность проведения стерилизации при нахождении эксплантов фисташки в питательной среде МС. Были испытаны растительные образцы фисташки, взятые с необработанными химическими препаратами деревьев в год с сильным поражением окружающих фисташковых насаждений грибковыми и вирусными заболеваниями, испытывались как женские, так и мужские экземпляры; были стерилизованы 3-месячные сеянцы дичковой фисташки, полученные от сортовых семян в теплице Богбона; были стерилизованы растительные образцы, полученные с молодых предварительно обновленных зимой ветвей женских и мужских экземпляров.

Ключевые слова: сорта фисташки, микроклональное размножение растений, технология *in-vitro*, растительный побег, ламинарный бокс, стерилизация, питательная среда, Мурасиге-Скуга

Annotatsiya. Mazkur maqolada ozuqa muhitida xandon pista eksplantlarining o'sishi va rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi xandon pista zararkunandalari va kasalliklarining nomlari berilgan. Sterilizatsiyani o'z ichiga olgan jarayoni tavsifi, kimyoviy reagentlarning nomi, ularning nisbati va sterilizatsiyaning har bir bosqichida o'simlik namunalarining o'suvchanlik vaqti keltirilgan. Pista ekplantlari MS ozuqa muhitida bo'lganda sterilizatsiya samaradorligi statistik baholandi. Xandon pistaning o'simlik na'munalari tajribadan o'tkazildi, bir yil ichida kimyoviy moddalar bilan ishlov berilmagan, atrofdagi pista plantatsiyalariga zamburug' va virusli kasalliklar bilan jiddiy zarar yetkazilgan daraxtlardan o'simlik na'munalari olindi, ayol va erkak bo'lgan o'simlik na'munalari sinovdan o'tkazildi; Bog'bon (In vitro laboratoriyasi) issiqxonasida navli urug'lardan olingan 3 oylik yovvoyi xandon pista ko'chatlari sterilizatsiya qilindi; Qishda ilgari yangilangan ayol va erkak na'munalarning yosh navdalaridan olingan o'simlik na'munalari sterilizatsiya qilindi.

Kalit so'zlar: Xandon pista navlari, o'simliklarni mikroklonal ko'paytirish, *in-vitro* texnologiyasi, o'simlik novdasi, laminar bo'ks, sterilizatsiya, ozuqa muhiti, Murasige-Skuga

Abstract. The names of pistachio pests and diseases that are an obstacle to the growth and development of pistachio explants in nutrient media are given. A description of the procedures that comprise sterilization, the name of the chemical reagents, their concentration, and the

duration of stay of the plant samples at each stage of sterilization are presented. The effectiveness of sterilization when pistachio explants are in the MS nutrient medium was statistically assessed. Plant samples of pistachio were tested, taken from trees untreated with chemicals in a year with severe damage to the surrounding pistachio plantations by fungal and viral diseases, both female and male specimens were tested; 3-month-old wild pistachio seedlings obtained from varietal seeds in the Bogbon greenhouse were sterilized; Plant samples obtained from young branches of female and male specimens previously renewed in winter were sterilized.

Keywords: variety pistachio, plant microclonal reproduction, in-vitro technology, plant branch, laminar box, sterilization, nutrient medium, Murasige-Skuga

Введение. Прежде чем осуществлять лабораторное проведение стерилизации растительных образцов необходима краткая информация о поврежденности фисташки болезнями и вредителями. Ниже приведены наиболее часто встречающиеся вредители и болезни фисташки, приносящие значительный вред развитию и состоянию растений фисташки и, как следствие, вред урожаю.

Вредители фисташки. Тля фисташковая краевая (*Forda hirsuta* Mordv.), Тля фисташковая мешотчатая (*Geoica utricularia*), Серый почковый долгоносик (*Sciaphobus squalidus* Gyll.), Бабочка улитка (*Apterona crenulella*).

Болезни фисташки. На фисташке выявлено более 20 видов болезней, из них наиболее распространенные и вредоносные – септориоз и цилиндроспориоз, вирусные заболевания, стволовая гниль, пятнистость листьев, почернение околоплодника, нематоспорозы другие болезни плодов. Основной вред росту и развитию фисташки, как и ее урожайности, приносят грибковые и вирусные заболевания. Многочисленные вредители снижают иммунитет этого растения, но и часто являются переносчиками болезней.

Из литературных источников и практических обследований фисташковых насаждений на территории Узбекистана известно, что наибольший ущерб фисташке приносят грибные и вирусные болезни. Поэтому для борьбы с ними были выбраны противовирусные и противогрибковые средства и в нашем случае были использованы следующие препараты: **Противовирусный Вирулицид Вирон (Viron) и фунгицид Conazole 25%** согласно рекомендациям фирмы разработчика этих препаратов. Эти препараты использовались сначала в полевых условиях для обработки материнских женских растений сорта Узбекистон и мужских растений сорта Фарход, а потом еще и в лабораторных условиях.

Одним из основных условий успешного культивирования изолированных органов, тканей, клеток и протопластов является соблюдение строгой стерильности, поскольку на искусственных питательных средах хорошо развиваются и микроорганизмы, что представляет двойную опасность. Во-первых, в результате жизнедеятельности микроорганизмов может существенно измениться состав питательных сред, во-вторых, изолированные от растения ткани, клетки и в особенности протопласты легко повреждаются микроорганизмами. Поэтому все опыты проводились в стерильных условиях.

Методика и объект исследований. Опыты по проведению стерилизации проводились в 3 вариантах с разницей в дозах концентратных соотношений (Табл. 1). В каждом варианте опыта применялись следующее оборудование и инструменты:

ламинарный бокс, тазик, дистиллированная вода, бумажные салфетки, 70% медицинский спирт, стеклянные бутылки, пластиковые контейнеры.

Брались по 25 черенков верхушечной части фисташки длиной 5-10 см для каждого гендерного экземпляра сортовой фисташки, то есть всего 90 черенков, каждый черенок был разделен по крайней мере на 3 экспланта с хотя бы с 1-2 междоузлиями.

После этих мероприятий растительные образцы фисташки готовы к помещению в специальную питательную среду для роста. В таблице 1 дано описание очередности каждого вида стерилизации с количественными показателями. После каждой обработки растительные образцы проходили процедуру промывки дистиллированной водой. Помимо этого, весь рабочий процесс происходил внутри ламинарного бокса и каждый инструмент, посуда, сам ламинарный бокс постоянно поддерживался в стерильном состоянии. Каждый рабочий элемент при внесении в ламинарный бокс проходил обработку 70% спиртом.

Таблица 1– Опыты по стерилизации верхушечной части побега

Вид стерилизации	Опыт 1	Опыт 2	Опыт 3
Промывкой под проточной водой	30 мин	30 мин	30 мин
Промывка «Domestos»	100 мл/0,5 л	100 мл/0,5 л	100 мл/0,5 л
Промывкой дистиллированной водой	3-8 раз	3-8 раз	3-8 раз
Заливка бактерицида и фунгицида	0,2 г + 0,4 г на 0,5 л. Воды/30 мин	0,1 г + 0,3 г на 0,5 л. Воды/30 мин	0,3 г + 0,5 г на 0,5 л. Воды/30 мин
Промывкой дистиллированной водой	3 раза	3 раза	3 раза
Заливка 70% спирт	5 минут	5 минут	5 минут
Промывкой дистиллированной водой	3 раза	3 раза	3 раза
Заливка раствор AgNO ₃	0,3%	0,3%	0,3%
Промывкой дистиллированной водой	3 раза	3 раза	3 раза

Подкрашенные части таблицы являются экспериментальной частью этого программного вопроса (Табл.1).

Опыты по проведению стерилизации проводились в 3 вариантах с разницей в дозах концентратных соотношений бактерицида и фунгицида, в трехкратной повторности, количество растительных образцов в повторности 25 штук. Опыт был повторен для **мужского и женского экземпляров** сортовой фисташки.

В течении июля 2022 – июля 2023 годов растительные образцы брались с необработанных против болезней фисташки препаратов, обработанных бактерицидом и фунгицидом, с сеянцев фисташки, выращенных в лабораторных условиях, с весенних побегов после омолаживающих зимних рубок, то есть со всех возможных вариантов.

Подготовленные таким образом верхушечные части побегов помещаются в пробирки, наполненные 35 мл питательной среды (МС). Посевной материал содержится в помещении для хранения культуры в течение 21 день. Высеянные в среду МС верхушечные части побегов ежедневно подвергают визуальному мониторингу их состояния. В случае зараженности, их бракуют и удаляют из помещения для хранения.

Результаты исследований и их обсуждения. В ходе исследования для проведения опытов по клонированию были использованы несколько видов растительных образцов: 1 – растительные образцы, полученные с сеянцев фисташки, выращенных в теплице из семян; 2 – растительные образцы, взятые с необработанных сортовых деревьев на маточной плантации ранней весной (после осенней обрезки); 3 – растительные образцы, взятые с сортовых деревьев после их комплексной обработки бактерицидами, фунгицидами и противовирусными препаратами.

Таблица 2 – Проведение стерилизации дичковой фисташки, 16 марта 2023 года

Заливка бактерии- цида	Опыт 1, 0,2 г + 0,4 г		Опыт 2, 0,1 г + 0,3 г		Опыт 3, 0,3 г + 0,5 г	
	Подготовле- но образцов	получено живых эксплан- тов	Подготов- лено образцов	получено живых эксплантов	Подготов- лено образцов	получе- но живых экспла- нтов
Повтор- ность 1	25	16	25	23	25	19
Повтор- ность 2	25	16	25	25	25	22
Повтор- ность 3	25	20	25	25	25	18
Всего	75	52	75	73	75	59

Стерилизация образцов дичковых растений, полученных из семян в регулируемой среде была осуществлена 16 марта 2023 года.

В таблице 3 приведены результаты проведения этой стерилизации. Результат данной стерилизации оказался лучшим из всех проведенных ранее.

Таблица 3 - Статистическая обработка полученных характеристик качественных признаков – обезвреженные/зараженные у дичковой фисташки, полученной из семян

ВАРИАНТЫ	СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ						
	среднее значение	S	V	p	n	% к контролю	t между контролем и вариантом
Опыт 1, 0,2 г + 0,4 г	0,7±0,05	0,5	67,0	7,7	75	100	0,0
Опыт 2, 0,1 г + 0,3 г	1,0±0,02	0,2	16,7	1,9	75	140,4	4,9
Опыт 3, 0,3 г + 0,5 г	0,8±0,05	0,4	52,4	6,1	75	113,5	1,3

Из таблицы 3 видно, что получены самые высокие показатели обеззараженных растений – от 70% и до 100 в опыте №2 – от 98 до 102 процентов стерилизованных образцов, в котором также получен существенно лучший результат, близкий к абсолютному. Такие высокие результаты стерилизации мы объясняем тем, что посев и рост дичков проходил в регулируемых условиях теплицы в практически стерильной среде.

23 апреля 2023 года был взят первый растительный материал сортовой фисташки в виде побегов после зимней обрезки ветвей с маточной плантации (сорт «Узбекистон») с деревьев без предварительной обработки химическими препаратами. Деревья, с которых планировалось взятие растительных образцов в осенне-зимний период были подвергнуты обрезке крон для дополнительной стимуляции выгонки побегов.

Таблица 4 – Проведение стерилизации дичковой фисташки, 23 апреля 2023 года

Заливка бактерици- да/фунгици- да	Опыт 1, 0,2 г + 0,4 г		Опыт 2, 0,1 г + 0,3 г		Опыт 3, 0,3 г + 0,5 г	
	подготовле но образцов	получено живых экспланта в	подготов лено образцов	получено живых эксплантов	подготовл ено образцов	получе но живых эксплан тов
Повторность 1	25	8	25	14	25	9
Повторность 2	25	13	25	12	25	6
Повторность 3	25	10	25	15	25	16
	75	31	75	41	75	31

Из таблицы 4 видно, что растительные образцы, взятые весной, даже без обработки химическими веществами, дают удовлетворительные результаты после соответствующей обработки в лабораторных условиях. Опыт №2 обработки растительных материалов устойчиво дает удовлетворительные результаты по получению обеззараженных эксплантов – лучший результат во втором опыте от 44 до 56 %.

Таблица 5 – Статистическая обработка полученных характеристик качественных признаков – обезвреженные/зараженные у сортовой женской фисташки.

ВАРИАНТЫ	СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ						
	среднее значение	□	V	p	n	% к контролю	t между контролем и вариантом
Опыт 1, 0,2 г + 0,4 г	0,4±0,06	0,5	119,9	13,8	75	100	0,0
Опыт 2, 0,1 г + 0,3 г	0,5±0,06	0,5	91,7	10,6	75	132,3	1,6
Опыт 3, 0,3 г + 0,5 г	0,4±0,06	0,5	119,9	13,8	75	100	0,0

Повторное взятие растительных образцов с дерева фисташки «Узбекистон» было проведено 13 мая текущего года, результаты представлены в таблице 5.

Таблица 6 – проведение стерилизации фисташки сорта «Узбекистон», 13 мая 2023 года

Заливка бактерицида/фунгицида	Опыт 1		Опыт 2		Опыт 3	
	подготовлено образцов	получено живых эксплантов	подготовлено образцов	получено живых эксплантов	подготовлено образцов	получено живых эксплантов
Повторность 1	25	9	25	15	25	11
Повторность 2	25	12	25	11	25	8
Повторность 3	25	11	25	17	25	13
всего	75	32	75	43	75	32

Таблица 7 – статистическая обработка полученных характеристик качественных признаков – обезвреженные/зараженные у сорта Узбекистон

ВАРИАНТЫ	СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ						
	среднее значение,	σ	V	p	n	% к контролю	t между контролем и вариантами
Опыт 1, 0,2 г + 0,4 г	0,4±0,06	0,5	116,7	13,5	75	100	0,0
Опыт 2, 0,1 г + 0,3 г	0,6±0,06	0,5	84,5	9,8	75	137,5	2,0
Опыт 3, 0,3 г + 0,5 г	0,4±0,06	0,5	116,7	13,5	75	100	0,0

Из таблицы 7 можно сказать, что в среднем обеззараженных эксплантов получилось в в лучшем варианте от 54 до 66 %, в сравнении с условном контроле, от 34 до 46%. Причем между опытами не существенной разницы. Это, конечно, тоже приемлемый показатель обеззараживания.

Выводы. Стерилизация растительных образцов фисташки за прошедший год проводилась в широком спектре условий: были испытаны растительные образцы фисташки, взятые с необработанных химическими препаратами деревьев в год с сильным поражением окружающих фисташковых насаждений грибковыми и вирусными заболеваниями, как женские, так и мужские экземпляры; были стерилизованы 3-месячные сеянцы дичковой фисташки, полученные от сортовых семян в теплице Богбона; были стерилизованы растительные образцы, полученные с молодых предварительно обновленных зимой ветвей женских и мужских экземпляров. Полученные данные на 21 день первого цикла микроклонирования, после введения в культуру эксплантов фисташки свидетельствуют, что лучшие результаты при работе с сортовым материалом можно получить при использовании растительных образцов с побегов полученных после зимней обрезки части кроны. Возможно, что химическая обработка фунгицидами даже этих побегов может

повысить результаты стерилизации. Для повторных взятий растительных образцов, необходимо постоянно проводить обработку деревьев фунгицидами, обеспечить растения фисташки поливом и подкормкой минеральными удобрениями для повышения их устойчивости.

REFERENCES

1. Benamar Benmahioul. Agriculture and Forestry journal. June,2017. Factors affecting in vitro micropropagation of Pistachio (*Pistacia vera* L.) 5pp.56-61;
2. Дитченко.Т.И. Культура клеток тканей и органов растений. Изд-во БГУ Минск-2007. стр 13-18.